

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1204 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing.....	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джураева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov Sherar Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdurabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector.....	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovхunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yaxuyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишоновна Муниса Одилжон кизи	
Актуальные вопросы налоговой политики	763
Бердыева Угулой Абдурахмоновна	
Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi	768
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Jizzax viloyatida ekologik, rekreatsiya turizmlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash va uni prognozlashtirish	773
G'apparov Azim Qayumovich	
Qashqadaryo viloyatida ekologik va yashil texnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar	781
Meylikov Fazliddin Abduhalim o'g'li, Buriyev Shaxbos Baxtiyorovich	
Biznes subyektlari auditida soddalashtirilgan moliyaviy hisobot tayyorlash usulini qo'llash xususiyatlari	786
Tajekeev Ziyatdin Kobeyisovich	
Biznes jarayonlarni modellashtirishning nazariy asoslari	791
Mullajonova (Matchanova) Shaxsanam Taxirovna	
Raqamli xizmatlar bozori: elektron tijorat orqali xizmat ko'rsatishning yangi bosqichlari	796
Maxammadaliyeva Muslimaxon Sherali Qizi	
"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati va uni barqarorlashtirishning ahamiyati	800
Musurmankulova Gulchehra Isabekovna	
Ekologik turizm nuqtai nazaridan turizm marketingining usullari va asosiy vositalarining xususiyatlari	806
Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna	
O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning o'rni va rivojlanish istiqbollari	815
Qosimova Fazilat, Kalandarov Ravshan	
Korporativ strategiyani ishlab chiqish bosqichlarining tahlili	819
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Abduvasiyeva Marjona Anvarovna	

Mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlarning o'rni.....	823
Ayubov Ilyos Iloxmovich, Nuridinov Bexruz Akbar o'g'li	
Hududlarda tadbirkorlarning islomiy investitsiyalardan foydalanish niyatlariga undovchi omillarning empirik tadqiqoti.....	829
Irgasheva Gulbahor	
Davlat vositalari yordamida innovatsion faoliyatni moliyaviy rag'batlantirish yo'nalishlari	836
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Важность качества управления на предприятиях общественного питания.....	842
Абдуллаева Зульфия Иззатовна, Махмудов Суннатжон Абдужаббор Угли	
O'zbekistonda "yashil" moliyalashtirishni rivojlantirish yo'nalishlari	848
Shaislamova Nargiza Qabilovna	
Mahalliy budjetning qo'shimcha daromadlarini shakillantirish yo'nalishlari.....	856
Yuldashov Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari.....	860
Ro'zimatova Nigora Abdullaevna	
Принципы «справедливой стоимости» в мсфо: достоинства и проблемы применения в банках узбекистана	869
Айтмуродова Рушана Бахтиеровна	
Yashil iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirishning nazariy jihatlari	876
Allaberganova Asalxon Kadirovna	
Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish tartibini takomillashtirish	880
Xasanov Ruslan Rahmatovich	
Yirik soliq to'lovchilar va ularning investitsiyaviy faolligini investitsiyaviy chegirmalar orqali rag'batlantirish	883
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashda foydalaniladigan tuzatuvchi buxgalteriya yozuvlar.....	888
Sheraliyev Xayrulla Karimovich	
Qurilish korxonalarida investitsiyalarni boshqarishning xorijiy tajribalari va ularni mamlakatimizda foydalanish yo'llari	894
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Davlat xaridini tashkil etishning ijtimoiy-iqtisodiy amaliyati va uni iqtisodiyotga ta'siri.....	900
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Влияние технологических инноваций на международные финансовые рынки, а также на финансовый рынок нашего государства.....	904
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
Strategic development of global companies in modern conditions.....	909
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Hududlarda sog'liqni saqlash tizimi asosiy ko'rsatkichlarini noaniq modellashtirish yordamida kompleks baholash.....	914
Ismoilova Dilfuza Ibodullayevna	
Tijorat banklari faoliyatini transformatsiyalashuv jarayonlarini takomillashtirish.....	923
Kulboyeva Nargiz Majitovna	
Сущность и причины возникновения проблемных кредитов.....	929
Улмасой Ахмедова Хусан кизи	
The use of digitalization and technologies in updating credit policy.....	934
Otabek Ma'mirjon ogli Azimov	
Финансовое моделирование сценариев развития предприятия с использованием методов многокритериального принятия решений (МКПР).....	938
Axmedov Akbarali Sultonmurodovich, Yuldosheva Gulnoza Abdinabievna	
Yuqori samarali energiya tejash texnologiyalari va katalizga asoslangan konversiya jarayonlari.....	945
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
Kambag'allikni kamaytirish maqsadida aholining ijtimoiy himoyalash mexanizmini takomillashtirish	951
Kasimova Gulyar Axmatovna	

Tijorat banklarida foiz riski muammosi	957
Turdiyev Abdulhakim Kulbazarovich	
Milliy mahsulotlarni tashqi bozorlarga olib chiqishdagi to'siqlarni bartaraf qilish choralari.....	964
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirish usullari.....	970
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
O'zbekistonda mehmonxonalarda ovqatlantirish xizmatlarini takomillashtirish konsepsiyasi: strategik yondashuv.....	974
Yaxshiyev Xusniddin Tolibovich	
O'zbekiston sanoatida "yashil texnologiyalar" dan foydalanish va barqaror rivojlanish.....	979
Ubaydullaeva Gulchehra Erkabaevna	
Sanoat korxonalarida resurslarini rejalashtirish (ERP) tizimlarini joriy etishning orqali iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash yo'llari.....	985
Azizov Abdulla Abdisalamovich	
Yashil texnologiyalar asosida sanoatni modernizatsiya qilish	990
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
Ta'lim va ilm-fan rivoji – taraqqiyot garovi	995
Jamalova Gulnora Gulomovna	
Yashil iqtisodiyot sharoitida turizm sektorida barqaror bandlikni ta'minlash masalalari.....	1000
To'rabekov Sohijon Sherboy o'g'li	
Yashil energitikani integratsiya qilish va energiya samaradorligini oshirishning zamonaviy usuli (aqli tarmoqlar-smart grids)	1007
Karimova Salima Elamonovna	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	1012
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Yashil iqtisodiyotda tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish samaradorligi (TEM ko'rsatkichlar izohi)	1018
Sharifova Nargiza Djurayevna	
Экономическое образование молодёжи основа будущего страны.....	1023
Айматова Фарида, Айтиниязова Наргиза	
Biznes turizmining bugungi kundagi rivojlanish tendensiyasi.....	1028
Yangiyeva Sabrina Ixtiyorovna, Daniyarova Feruza Bahriddinovna	
Особенности кредитования сельскохозяйственных организаций и этапы его развития.....	1032
Ж.Я.Нуриллаев	
Xorijiy tajriba asosida O'zbekiston yashil iqtisodiyotini takomillashtirish yo'llari.....	1039
Xikmatova Husnora Fatxulla qizi	
Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda davlatning roli	1045
Umarov Muzaffar Yusupbayevich, Otamurodov Rasulbek Batirovich, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Atadjanov Kadambay Sapayevich	
Mintaqada raqamli transformatsiya rivojlanishida moliyaviy texnologiyalarning ahamiyati.....	1052
Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li	
Tijorat banklaridan olingan kreditni qaytarishda foiz stavkalari ta'sirining tahlili.....	1058
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov.A.V	
Tabiiy va sun'iy tolalarning ekologik ta'siri va yashil ishlab chiqarish texnologiyalariga o'tish bosqichlari.....	1066
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B taqsimotida chakana savdo tarmoqlari bilan marketing asosidagi strategik hamkorlik	1071
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Мировой финансовый кризис и его влияния на состояние экономики Узбекистана	1076
Раупова Мхлисахон Ибрахимжон кизи	
Uzoq muddatli aktivlar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish.....	1087
Hakimov Faxritdin Abdusattorovich	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	1093
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	

Yo'l qurilish tashkilotlarida yo'l qurilish ko'lamini oshirib, samarali resurslar taqsimotini ishlab chiqish.....	1099
Raximov Dilshodjon Turdiali o'g'li	
Ilg'or xorij tajribalaridan O'zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	1104
Karimova Komila Daniyarovna	
Ichki audit samaradorligini tahlil qilish metodologiyasi.....	1111
I.G'.Isroilov	
Выведение практического сотрудничества на качественно новый уровень государств центрально-азиатского региона в укреплении концепции «зеленой экономики» в эпоху глобализации.....	1117
Парпиева Наргиза Тахировна	
Kimyo sanoati korxonalarida lean production konsepsiyasidan foydalanish istiqbollari	1122
Gulbayeva Feruza Islomovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida auditorlik xizmatlarining ahamiyati.....	1127
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklari resurs bazasini mustahkamlash yo'llari.....	1131
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность» Часть II.....	1143
Алиева Сусанна Сейрановна	
O'zbekiston moliya tizimini raqamlashtirishning rivojlanish tendensiyalari.....	1148
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	
Theoretical basis of the use of modern information technologies in accounting.....	1154
Annavayev Abdurasul Abdurashidovich, Tojiboyev Jasurbek Shavkat o'g'li, Rustamov Suxrob Asror o'g'li	
Moliyaviy bozorlar chayqalmoqda: investorlar uchun yangi signalmi?	1158
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Yashil moliyalashtirish va esg samaradorligining iqtisodiyot barqarorligidagi o'rni.....	1166
Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'g'li, Atadjanov Kadambay Sapayevich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha tizimlarni takomillashtirish yo'llari	1170
Bekmurodova Mahbuba Mahmudovna	
Maqola: Globalizatsiyada inson resurslarini boshqarishda raqamli transformatsiyaning rejasini tuzish	1177
Salimjonova Gulhayo Asliddin qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Nabiye Sherzodbek Nurmuhammad o'g'li	
Turizm sanoatida Internet-marketing vositalari va ulardan samarali foydalanish	1182
Babaev Jo'rabek	
Ishlab chiqarishni boshqarishda mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning ahamiyati.....	1190
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna	
O'zbekistonda ichki turizm faoliyatini rivojlantirishda transport infratuzilmasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlari	1194
Turovov Maqsudjon	
Kichik biznes faoliyatini rivojlantirishda soliq siyosatini takomillashtirishning ahamiyati	1199
Abdurahmonov Abdumalik Abdug'ani o'g'li	

KICHIK BIZNES FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA SOLIQ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Abdurahmonov Abdumalik Abdug'ani o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

e-mail: xeron289@gmail.com

ORCID: 0009-0005-4049-0774

Annotatsiya: Kichik biznes iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, yangi ish o'rinlari yaratish, raqobatni kuchaytirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda kichik biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun samarali soliq siyosati mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb vazifaga aylangan. Ushbu ishda kichik biznes uchun qulay soliq muhitini yaratish, imtiyozlar berish, soliq yukini yengillashtirish hamda soliq ma'muriyatini soddalashtirish orqali ularning rivojlanishini tezlashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, xorijiy tajribalar va amaliyotlar asosida milliy soliq siyosatini modernizatsiya qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari kichik biznes subyektlarining barqaror faoliyatini ta'minlash va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish uchun ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, texnologiya, rag'batlantirish, soliq, siyosat, imtiyoz, iqtisodiy o'sish, daromad, ish o'рни, bandlik.

Abstract: Small business is an important component of the economy and plays an important role in creating new jobs, strengthening competition, and stimulating innovation. Today, the improvement of effective tax policy mechanisms to support small business activity has become an urgent task. This work analyzes the possibilities of accelerating the development of small businesses by creating a favorable tax environment, providing benefits, reducing the tax burden, and simplifying tax administration. At the same time, proposals will be developed for the modernization of national tax policy based on foreign experience and practices. The research results have scientific and practical significance for ensuring the sustainable activity of small business entities and contributing to economic growth.

Key words: small business, entrepreneurship, technology, incentives, tax, policy, benefits, economic growth, income, jobs, employment.

Аннотация: Малый бизнес является важной составляющей экономики и играет важную роль в создании новых рабочих мест, усилении конкуренции и стимулировании инноваций. На сегодняшний день совершенствование механизмов эффективной налоговой политики для поддержки деятельности малого бизнеса стало актуальной задачей. В данной работе анализируются возможности ускорения развития малого бизнеса путем создания благоприятной налоговой среды, предоставления льгот, облегчения налогового бремени и упрощения налогового администрирования. Наряду с этим будут разработаны предложения по модернизации национальной налоговой политики на основе зарубежного опыта и практики. Результаты исследования имеют научное и практическое значение для обеспечения устойчивой деятельности субъектов малого бизнеса и содействия экономическому росту.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, технологии, стимулирование, налоги, политика, льготы, экономический рост, доход, рабочие места, занятость.

KIRISH

Bugungi kunda har bir mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy farovonligi, avvalo, kichik biznes salohiyatiga bog'liq. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik tadbirkorlik – yangi ish o'rinlari yaratish, aholining daromad manbalarini turli ko'rinishda shakllantirish va mahalliy mahsulot ishlab chiqarishning o'sishiga xizmat qiladi. Ammo kichik biznesning erkin va samarali faoliyat yuritishi uchun qulay soliq muhiti zarur.

Soliq siyosati tadbirkorlar bilan davlat o'rtasidagi "so'zsiz muloqot"dir; u qanday bo'lsa, biznes shunday nafas oladi. Agar soliq yuklari og'ir bo'lsa, kichik biznesning harakatlari to'siqqa uchraydi, agar soliq tizimi sodda, adolatli va shaffof bo'lsa, unda taraqqiyot uchun yo'l ochiladi.

Bugungi kundagi soliq siyosatidagi asosiy muammolardan biri uning yetarlicha soddalashtirilmagani va ba'zan notushunarli tartib-taomillarning mavjudligidir. Ayrim tadbirkorlar aynan ana shu sababli faoliyatini "soyada" olib borishni ma'qul ko'radi. Bu esa na davlatga, na jamiyatga foyda keltiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son¹ Farmoni doirasida iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan, makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish kabi keng ko'lamlı vazifalar belgilab berilgan. Xususan, soliq siyosati doirasida "soliq yukini kamaytirish va soliqqa tortish tizimini soddalashtirish siyosatini davom ettirish, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va tegishli rag'batlantiruvchi choralarni kengaytirish" kabi vazifalar belgilangan bo'lib, bu mamlakatimiz hukumati oldida nechog'lik muhim masala ekanligini isbotlaydi.

Soliq tahlili korxonalar uchun soliqlarning murakkab dunyosini yaxshiroq tushunish va boshqarish uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan asboblarga o'xshaydi. Soliqqa tortish hukumatlar uchun turli davlat xizmatlarini moliyalashtirish uchun pul yig'ish usulidir, lekin ular soliq to'lovchilarga yuk bo'lib, ularning daromadlari yoki foydalarini kamaytirishiga olib keladi. Soliqlarni tahlil qilish soliq to'lovchilarga soliq yukini qonuniy ravishda kamaytirish yo'llarida imkon topishga yordam beradi, ularga faqat qarzlarni to'lash va isrofdan saqlanish imkoniyatini beradi. Shuningdek, soliq tahlili soliq hisoboti va boshqaruvi bilan bog'liq muvofiqlik xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi (Isayev, 2023). Soliq to'lovchilar soliq qonunchiligi va me'yoriy-huquqiy hujjatlarini tahlil qilish orqali soliqqa rioya etishning samarali va tejankor jarayonlari, tizimlari va texnologiyalarini joriy etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa korxonalar uchun xarajatlarni tejashga xizmat qiladi. Ushbu mavzu doirasida keng tadqiqotlar olib borish mumkin bo'lib, o'rganishga bo'lgan zaruratning kuchli ekanligi tadqiqot ishining dolzarbligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tompson o'z tadqiqotlarida adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqadi va soliqni rejalashtirishda soliq tahlilining muhim rolini ta'kidlaydi. Narxlarni belgilash, qayta qurish va xalqaro soliqni rejalashtirish kabi soliqni rejalashtirishning turli strategiyalarini chuqur tahlil qilish orqali biznes subyektlari soliq yukini samarali ravishda kamaytirishi va soliq to'langandan keyingi rentabelligini oshirishi mumkin deb izoh bergan.

Jonson o'z tadqiqotida tadbirkorlar uchun soliqni optimallashtirish bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqadi va soliq yukini kamaytirishda soliq tahlilining muhimligini ta'kidlaydi. Mulkni rejalashtirish, aktivlarni taqsimlash va soliq to'lash muddati kechiktirilgan investitsiyalar kabi murakkab soliq rejalashtirish usullaridan foydalangan holda, yuqori daromadli tadbirkorlarning soliq natijalarini optimallashtirishlari va soliq majburiyatlarini minimallashtirishlari mumkin deb hisoblaydi.

Davisning ta'kidlashicha, soliq tahlili va soliqni rejalashtirish soliq majburiyatlarini minimallashtirishda yonma-yan ketadi. Soliq qonunlari, me'yoriy hujjatlar va qarorlarni sinchkovlik bilan tahlil qilish orqali soliq to'lovchilar o'zlarining moliyaviy maqsadlariga mos keladigan soliqni rejalashtirish imkoniyatlarini aniqlashlari va soliq yukini samarali kamaytirishlari mumkin. Ushbu sinergik yondashuv soliq to'lovchilarga soliq majburiyatlarini faol boshqarish va soliq to'lashdan keyingi natijalarni optimallashtirish imkonini beradi.

Jurayev ko'plab mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari uchun toifaga – kichik, o'rta va yirik biznesga bo'linganligini ta'kidlaydi. Davlatlar har bir toifa uchun alohida qo'llab-quvvatlash siyosatini amalga oshiradi. O'zbekistonda bugungi kunda iqtisodiyotni rivojlantirishda alohida o'rin tutadigan o'rta biznes konsepsiyasini joriy etish va soliqlar bo'yicha imtiyozlar berishni taklif etadi.

Otomurodov kichik va o'rta biznes uchun maxsus qo'llaniladigan soliq stavkalari va chegaralarini qayta ko'rib chiqish ularning soliq yukini yengillashtirishga yordam berishini ta'kidlaydi. Tadbirkorlik subyektlarining hajmi va rentabelligini hisobga oladigan progressiv soliq tuzilmalarini joriy etish adolatli va ochiq soliq tizimini ta'minlashi mumkinligini keltirib o'tadi.

Boltaboev va Qosimovlar kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantiruvchi bozor infratuzilmalari bo'yicha asosiy ma'lumotlarni yoritgan. Bunda infratuzilmaning asosiy bo'g'inlari bo'lgan banklarning roli, soliq va soliqqa tortish siyosati, imtiyozlar berilganligi, auditorlik xizmatlarini o'tkazish hamda axborot bilan ta'minlash vazifalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Tashmuxeamedova va boshqalar xotin-qizlarning tadbirkorligini kengaytirishni taklif qiladi va ularga soliq imtiyozlarini berish orqali ayollar o'rtasida bandlik va daromad olish imkoniyatini yaratish mumkinligini ta'kidlaydi. Buning uchun esa loyihalarni keng qo'llab-quvvatlash, ko'mak mablag'larini faol jalb etish, xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar va jamg'armalar bilan aloqalarni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi, deb hisoblaydi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kichik biznes faoliyatini rivojlantirishda soliq siyosatining ta'sirini o'rganish asosiy maqsad qilib olindi. Bunda bir nechta ilmiy va amaliy usullardan foydalanildi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar,

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

davlat dasturlari va qonunchilik hujjatlari tahlil qilinib, masalaning nazariy asoslari o'rganildi. Tadqiqot ishida analitik tahlil, statistik tahlil va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan holda kichik biznes subyektlarini soliqqa tortishdagi imkoniyatlar va imtiyozlar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik va o'rta korxonalarni soliqqa tortishda, soliqlarni hisoblash va ularning biznesga ta'sirini tahlil qilish muvaffaqiyatli biznes yuritishning muhim jihati hisoblanadi. Soliq tizimi kompaniyaning moliyaviy holatiga, uning o'sishi va rivojlanish qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kichik va o'rta biznes uchun soliq yukini tahlil qilishda qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i, mol-mulk solig'i va boshqa soliqlar hisobga olinadi. Muayyan biznesga qaysi soliqlar qo'llanilishini, kichik va o'rta korxonalar uchun qanday imtiyozlar va soliq yengilliklari berilishini, shuningdek, soliqlar noto'g'ri hisoblangan taqdirda qanday soliq xatarlari yuzaga kelishini baholash muhimdir. Soliqlarni hisoblash va ularning biznesga ta'sirini yanada chuqurroq tahlil qilish tadbirkorlarga o'z tadbirkorligini boshqarish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishga, soliq yukini optimallashtirishga va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jarimalar va soliq xatarlaridan qochishga yordam beradi (1-jadval).

1-jadval. Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida faoliyat ko'rsatayotgan kichik va o'rta biznes subyektlarini tarkibi.

Tarmoqlar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jami	262 930	334 767	411 203	462 834	523 556	417 080
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	23 975	28 847	40 719	45 897	53 199	37 178
Sanoat	56 233	69 970	82 746	90 313	97 911	68 564
Qurilish	28 955	36 021	40 695	43 410	46 637	34 272
Savdo	70 457	100 573	131 597	156 539	182 198	157 344
Tashish va saqlash	13 121	15 157	17 056	18 045	20 451	17 716
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	19 656	25 461	29 947	32 948	36 645	28 183
Axborot va aloqa	6 738	7 621	9 221	10 247	11 823	10 147
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar	5 364	6 370	7 588	8 814	9 976	9 427
Boshqa turlari	38 431	44 747	51 634	56 621	64 716	54 249

Manba: www.stat.uz- sayti ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Yuqoridagi 1-jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, kichik va o'rta biznes faoliyati bilan ayniqsa savdo sohasi juda muhim ahamiyat kasb etib, umumiy faoliyat ko'rsatayotgan kichik va o'rta biznes hissasida 2024-yilda 37,7 % ni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich 2023-yilda 34,8 %, 2022-yilda 33,8 %, 2021-yilda 32,0 %, 2020-yilda 30,0 % va 2019-yilda 26,8 % ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rsatkichlarning yildan-yilga ko'payishining asosiy sabablaridan biri – ushbu sohaga e'tibor, ya'ni soliq imtiyozlarining berilishi natijasi hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichlarning hududlar kesimidagi tahlilini 2-jadvalda ko'rishimiz mumkin (2-jadval).

2-jadval. Hududlar kesimida faoliyat yuritayotgan kichik va o'rta biznes subyektlari tarkibi.

Hududlar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Respublika bo'yicha	262 930	334 767	411 203	462 834	523 556	417 080
Qoraqalpog'iston Respublikasi	11 985	14 677	18 288	19 998	22 863	22 066
Andijon	22 560	25 807	31 683	34 999	39 038	24 381
Buxoro	14 805	19 981	24 809	27 690	30 082	27 594
Jizzax	11 197	14 011	17 725	19 463	22 474	16 677
Qashqadaryo	16 218	20 304	25 297	31 152	36 421	27 980
Navoiy	9 104	14 885	17 931	20 472	22 844	19 539
Namangan	16 975	21 461	26 531	28 949	32 305	23 136
Samarqand	19 629	25 643	33 114	40 724	47 943	37 398
Surxondaryo	11 618	15 509	21 563	24 395	27 368	20 589
Sirdaryo	8 318	11 026	13 360	13 808	15 036	11 217

Toshkent	25 410	32 602	40 223	44 156	49 145	38 953
Farg'ona	23 304	29 300	36 117	40 403	46 350	36 238
Xorazm	11 815	15 453	18 875	21 984	25 616	23 854
Toshkent shahri	59 992	74 108	85 687	94 641	106 071	87 458

Manba: www.stat.uz - sayti ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son² Farmonining qabul qilinishi soliq siyosati bo'yicha olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarning muhim huquqiy asosi bo'ldi, deyishimiz mumkin. Chunki ushbu Strategiya o'z ichiga ko'plab vazifalarni qamrab olganligini alohida ta'kidlash lozim. Jumladan, Farmonda nazarda tutilgan soliq yukini izchillik bilan kamaytirish, soliq solish tizimini soddalashtirish va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish iqtisodiyotni jadal rivojlantirish hamda mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini yaxshilashning eng muhim shartlari sifatida ta'kidlangan.

Shu bilan birga, o'tkazilgan o'rganishlar mamlakatimizda iqtisodiy o'sishni izchil ta'minlash, ishbilarmonlik va investitsiyaviy faollikni oshirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, shuningdek, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar yig'iluvchanligini yuqori darajada ta'minlash borasida mavjud imkoniyatlarni yanada samarali ishga solish lozimligini ko'rsatmoqda. Bu borada quyidagi yo'nalishlarda tizimli takomillashtirish ishlari olib borilishi dolzarb sanaladi:

Soliq sohasida imtiyozlar berish bo'yicha aniq mezon va mexanizmlarni ishlab chiqish orqali bu jarayonning ochiqligi va asoslanganligini ta'minlash, davlat siyosatining maqsadli yo'naltirilishini kuchaytiradi;

Imtiyozlarning samaradorligini baholash va monitoring qilish tizimini joriy etish orqali ularning iqtisodiyotga ijobiy ta'sirini doimiy nazorat qilish va zarur hollarda optimallashtirish imkoniyati yaratiladi;

Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) bo'yicha yagona, adolatli tartiblarni joriy etish, barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun teng raqobat sharoitini yaratish, QQSning to'liq zanjirini shakllantirish va iqtisodiy raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi;

Imtiyoz va preferensiyalar ta'sirini tarmoqlar, hududlar va umuman iqtisodiyot darajasida tizimli baholash mexanizmlarini yo'lga qo'yish orqali resurslarning samarali taqsimoti ta'minlanadi;

Soliq va bojxona imtiyozlarini adolatli va shaffof asosda taqsimlash, ularning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda sog'lom raqobatni rag'batlantirishga xizmat qiladigan yondashuvlarni joriy etish imkonini beradi.

Ushbu yo'nalishlarda tizimli islohotlarni davom ettirish orqali iqtisodiy muhitning barqarorligi, biznes subyektlarining faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratish va davlat moliyaviy siyosatining samaradorligini oshirishga erishish mumkin.

Jahondagi aksariyat mamlakatlarda global inqiroz sharoitida umuman tadbirkorlik faoliyatini, shu jumladan, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, ular faoliyatining qisqarib ketishining oldini olish borasida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilgan (3-jadval).

3-jadval. Turli mamlakatlarda pandemiya sharoitida amalga oshirilayotgan tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash choralari.

Mamlakat	Chora-tadbirlar mazmuni
Avstraliya	Soliq to'lovlari muddatini kechiktirish, ularni restrukturizatsiyalash, ilgari to'langan to'lovlarni qaytarish, qarzdorlardan soliqlar, shu jumladan, jarima to'lovlarni undirish muddatini kechiktirish
Singapur	2020-yilda foyda solig'ini qoplab berish, korporativ soliq tizimi doirasida qator soliq tartiblarini kengaytirish, maxsus qarz yordamida aylanma kapitalga ega bo'lish, ijara to'lovlarning moslashuvchan tizimiga o'tish
Yangi Zelandiya	Oldindan to'lanadigan soliq undirishning chegarasini joriy moliya yilida 2,5 ming doll.dan 5 ming doll. qadar, katta qiymatga ega bo'lmagan aktivlar amortizatsiyasini 500 doll.dan 1000 doll.gacha, 2020-yilda esa 5 ming doll.ga qadar oshirdi
Yaponiya	Pandemiyadan zarar ko'rgan kichik va o'rta korxonalariga turizm sohasi va sanoatning alohida tarmoqlarida nol stavkagacha qadar bo'lgan past foizli garovsiz kreditlar taqdim etiladi
Tailand	Kichik va o'rta korxonalar uchun barcha soliqlarni 2 foizga qadar pasaytirildi, korxonalarining elektr energiyasi sarf-xarajatlari moliyalashtirib berildi.

Manba: Дубов Г. АСИ собрало лучшие мировые меры поддержки бизнеса и населения во время пандемии. 30 марта 2020 года. - <https://asi.ru/news/121867/>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

Shuningdek, bu borada Yevropa Ittifoqida amalga oshirilayotgan choralarni beshta asosiy yo'nalishga guruhlash mumkin:

1. to'g'ridan-to'g'ri grantlar, manzilli soliq imtiyozlari va avans to'lovlari;
2. kompaniyalar tomonidan olingan bank kreditlari bo'yicha davlat kafolatlari;
3. firmalarga subsidiyalashgan davlat qarzlari berish;
4. davlat yordamini real iqtisodiyotga yo'naltiruvchi banklar uchun ehtiyot choralari;
5. eksport kreditlarini qisqa muddatli sug'urtalash.

Mamlakatimizda 2024-yilda YalMda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 55,5 % ni tashkil etdi. Bu raqam bugungi kunda sohaning iqtisodiyotdagi ustuvor o'rnini ko'rsatadi. 2024-yil davomida tadbirkorlik subyektlari tomonidan 400 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilgani qayd etilgan. "Har bir oila – tadbirkor", "Yoshlar – kelajagimiz" kabi dasturlar doirasida 2024-yilda aholi va tadbirkorlarga 14,2 trillion so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratilgan. Bu orqali 650 mingga yaqin oila va yoshlar biznes sohasiga jalb qilindi. 2024-yilda kichik biznes subyektlariga qator soliq va bojxona imtiyozlari berildi. Jumladan, yangi ro'yxatdan o'tgan korxonalar uchun soliq to'lashda 2 yillik imtiyozlar, bandlikni ta'minlagan tadbirkorlarga bojxona bojidan ozod etish kabi yengilliklar joriy etildi.

Istiqbolda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni, shu jumladan, oilaviy biznes va tadbirkorlikni yanada jadal rivojlantirish uchun ularni rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirib borish, bu boradagi to'siq va g'ovlarni bartaraf etib borish lozim bo'ladi. Mamlakatimizda ishbilarmonlik muhiti va biznes yuritish sharoitini zamon talablarini hisobga olgan holda muttasil yaxshilab borish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

Bu borada tadbirkorlik subyektlari va xususiy mulk egalari uchun huquq va kafolatlarni qonuniy himoya qilish normalarini kuchaytirish kerak. Xususiy mulkdorlarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishda sud organlari rolini oshirish, davlat, huquqni muhofaza qilish va nazorat qiluvchi organlar mansabdor shaxslarining tadbirkorlik subyektlarining xo'jalik va moliyaviy faoliyatiga noqonuniy aralashuvi uchun javobgarligini kuchaytirish birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kichik biznes subyektlariga beriladigan imtiyozlarning ortishi kelajakda sohada bandlik darajasining ko'tarilishiga va aholi daromadlarining oshishiga, bu esa turmush farovonligini yaxshilashga yordam beradi. Fikrimizcha, sohada quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirish lozim:

- kichik biznes subyektlarini rivojlantirish uchun soddalashtirilgan va aniq belgilab qo'yilgan soliq tizimini yaratish muhim. Soliq stavkalari kamaytirilgan va hisobotlar minimal darajaga tushirilgan bo'lishi;
- yangi ochilayotgan yoki ijtimoiy ahamiyatli sohalarda faoliyat yuritayotgan kichik bizneslarga soliqdan qisman yoki to'liq ozod qilish orqali ularning o'sishini qo'llab-quvvatlash;
- kichik biznes uchun soliq to'lov jarayonlarini avtomatlashtirish, elektron hisobot tizimlarini joriy etish va byurokratik to'siqlarni kamaytirish;
- kichik biznes subyektlari o'z faoliyatini rejalashtirishi uchun soliq qonunchiligida tez-tez va kutilmagan o'zgarishlardan saqlanish, barqaror siyosat yuritish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Babamuratova M. (2024) Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari // Conference on the role and importance of science in the modern world. T. 1. – №. 5. – C. 112-116.
2. Isaev F. (2023) Soliq yukini kamaytirishda soliq tahlilining ta'siriga oid nazariy mulohazalar //Economics and Innovative Technologies. – T. 11. – №. 2. – C. 415-421.
3. Johnson Olivia (2020). Tax Optimization for High-Net-Worth Individuals: A Review of the Literature. Wealth Management Quarterly: March. Page: 78
4. Juraev X. A. i dr. (2024). O'zbekistonda kichik biznes sub'ektlarini soliqqa tortish amaliyoti //Journal of universal science research.– T. 2. – №. 12. – C. 108= 115-108= 115.
5. Michael Davis (2017). Tax Analysis and Tax Planning: A Synergistic Approach for Minimizing Tax Liabilities. Taxation Today Publication: July. Page: 56
6. Thompson David. (2019) The Role of Tax Analysis in Corporate Tax Planning: A Comprehensive Review. International Journal of Corporate Taxation. November. Page: 22
7. Болтабоев М.Р., Қосимова М.С. (2021) Кичик бизнес ва тadbirkorlik – Т.: NOSHIR, 2011. тadbirkorlik 2017-2020 статистик тўплам. –Тошкент.
8. Дубов Г. (2020) АСИ собрало лучшие мировые меры поддержки бизнеса и населения во время пандемии. 30 марта. - <https://asi.ru/news/121867/>
9. Отамуродов Н. (2023) Пути совершенствования налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства //Экономическое развитие и анализ. – Т. 1. – №. 2. – C. 242-249.
10. Ташмухамедова М., Ёқуб Д., Зуфарова Ш. (2025). Особенности развития малого бизнеса и частного предпринимательства в условиях нового Узбекистана //Экономическое развитие и анализ. – Т. 3. – №. 1. – C. 414-423.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>